

QUYOSH PANELLARINING CHANG TO'PLANISHI VA TASHQI MUHITDAGI MATERIALLARGA TA'SIR O'TKAZISHI

Mamasaliyev Ortiqjon Qahramon o'g'li¹, Ahmedov Usmonjon Mo'minjon o'g'li¹, Nurullayev Orzuqul Ubayevich², Dadajanova Gulbaxor Melikuziyevna³

¹ Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti, Universitet ko'chasi, 2-uy, Tashkent, Uzbekistan

² Jizzax Politehnika Institutu Jizzax Shahri Islom Karimov Shoh ko'chasi 4 Uy

³ Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti Toshkent shahar, Chilonzor, Gavxar ko'chasi, 1-uy

¹ Alternativ energiya manbalari kafedrasida tayanch doktoranti

² Elektr texnologiyasi kafedrasida katta o'qituvchi

³ Kadrlar bo'lim boshlig'i

ortiqmamasaliyev@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13378539>

Abstract: Quyosh elektr stantsiyasining keng qamrovli tekshiruvini keltirilgan. Operatsion muammolarga duch keldi va vaziyatni baholash zarur edi, chunki elektr stantsiyasidoimiy ravishda kutilgan eng yuqori quvvatdan sezilarli darajada past elektr energiyasini ishlab chiqaradi. Tadqiqot tasdiqladi ko'rsatkichlarning pasayishiga sanoat parkining ifloslanishi sabab bo'ladi quyosh tizimi yonida joylashgan an'anaviy elektr stantsiyasining natijalarning to'g'riligi tasdiqlangan quyosh elektr stantsiyasida termal tasvirlash va laboratoriya sinovlaridan foydalanish. Laboratoriya vaqtida Sinovlarda 1063 ta quyosh panellarining elektr quvvati, shuningdek, ularning shikastlanishi va keyingi termografiya sinovlari bilan hayotni qisqartiruvchi ta'sir. Yuzaki axloqsizlik bir necha muhim sabab bo'ladi energiya ishlab chiqarish jarayonida muammolar. Elektr uzilishlari kichik muammo va barqaror ishlab chiqarishdir uzoq muddatli istiqboldagi asosiy maqsaddir. Agar quyosh modullarining ishdan chiqishi va yo'q qilinishi ko'proq sabab bo'lsa jiddiy zarar, fotovoltaiq elektr stantsiyalarining ishlash muddati qisqartirilishi mumkin.

Kalit so'zlar: holatni baholash; chang to'planishi; materialni sinovdan o'tkazish; quyosh paneli, degradatsiyasi.

1 kirish

Yangi polikristalli quyosh paneli laboratoriya o'lchovlari davomida sinovdan o'tkazildi, batareyani zaryadlovchi va maksimal quvvat nuqtasi kuzatuvchisi (MPPT) tomonidan boshqariladigan. Ushbu panel yigirma oltita halogen reflektor bilan yoritilgan, bu esa sezilarli darajada ta'sir qiladi isitish effekti. Tekshiruvlardan oldin panelning sirt harorati ko'tarildi 20 daqiqada 23 °C dan 70 °C gacha. Ushbu isitish jarayoni ta'sirini yo'q qildi vaqtinchalik harorat hodisasi. Shundan so'ng, testlar 20 daqiqadan so'ng boshlanishi mumkin. In keyingi bosqichda sirtidagi chang konsentratsiyasi 2 g gacha bo'lgan qismlarga oshirildi 32 g/panel (19,6 g/m²) konsentratsiyasi (4-rasm). Sinov boshlanishidan oldin, aralashmalar bir xil don o'lchamiga qadar maydalangan va elakdan o'tkazilgan. Bu imkon yaratish uchun kerak edi turli ifloslantiruvchi moddalarni imkon qadar oson solishtirish va ularni yaqindan solishtirish iloji boricha real omonatlar bilan. Kontaminant dozalari Voltcraft bilan o'lchandi PS-200B zargarlik tarozi. To'rtta material sinovdan o'tkazildi: tuproq, talaş, barglar va somon. Tafsilotlar qo'llaniladigan ifloslantiruvchi moddalar 2-jadvalda keltirilgan. Bizning asosiy taxminimiz kichik va past zichlikdagi ifloslantiruvchi moddalar yuqori qoplama

olib keladi, bu esa ko'proq yo'qotishga olib keladi quyosh xujayrasi ishlab chiqarish, chunki u havo harakati bilan osonroq tashiladi. Bundan tashqari, haroratning oshishi yuqori issiqlikka ega bo'lgan materiallar uchun muhimroq bo'lishi kutilmoqda quvvati va past issiqlik o'tkazuvchanligi. Barcha ifloslantiruvchi moddalar uchun maksimal zarracha hajmi 0,5 mm dan kam.

1-rasm tashqi muhitdagi chang zarralari

2 Qo'lyozma Tayyorlash

Quyosh paneli yuzasining harorati ikki qismli to'rt kanalli YC-747D raqamli termometr yordamida o'lchandi. Sakkizta sensor sakkiz xilga joylashtirilgan quyosh panelining qismlari. 5-rasmda sakkizta qiymatning o'rtacha o'zgarishi ko'rsatilgan

turli ifloslantiruvchi moddalar konsentratsiyasining funksiyasi. Atrof-muhit harorati

o'rtacha 22 edi. umuman olganda, barcha ifloslantiruvchi moddalar ko'payishiga olib kelganini kuzatish mumkin

haroratda. Somon va qipiq ifloslantiruvchi moddalar haroratni yanada oshirdi

tuproq va barglardan ko'ra. Biz kuzatilgan axloqsizlik cho'kmasi naqshini takrorlashga harakat qildik

elektr stantsiyasida. Kir qatlamining qalinligi don hajmi bilan bir xil edi va

ba'zi joylarda shisha yuzasida va burchakda qalinligi bor edi 1-2 mm.

1-rasm Chang konsentratsiyasi funksiyasi sifatida haroratning oshishi.

1-rasmda sirt ifloslanishining isitish effekti ko'rsatilgan. Hotspots ostida sodir to'plangan axloqsizlik. Axloqsizlik muhim miqdorda tomonidan ishlab chiqarilgan issiqlik izolyatsiya qatlami haroratning yanada oshishiga olib keladi. Yuzaki ifloslanish tufayli, qarshilik fotovoltaiq hujayralar ortadi; shuning uchun Joule issiqligining ta'sirini kuzatish mumkin.

Ishlashning eng muhim pasayishiga barglar sabab bo'ldi, bu a 13,5% atrofida pasayish. Somon bilan ifloslangan taqdirda, eng katta pasayish bo'ldi Qipiq holatida 13,3% va 11,8% atrofida. Tuproqni ifloslantiruvchi bunday natijaga olib kelmadi organik ifloslantiruvchi moddalardagi kabi sezilarli pasayish (9%). Buni quyidagilar bilan izohlash mumkin tuproqning zichligi organik ifloslantiruvchi moddalarga qaraganda ancha yuqori ekanligi; shunday qilib, ular ancha katta sirtida tarqalib, oqimning katta pasayishiga olib keldi. Quvvatni tushirish diagrammalarida ko'rsatilgan katta yoriqlar (7-rasm) MPPT vaqtini ko'rsatadi aralashuv. Ushbu aralashuv quyidagi hollarda 16 g/panel konsentratsiyasida kuzatilishi mumkin barglar, somon holatida 22 g/panel konsentratsiyasida va 24 g/panel konsentratsiyasida qipiq ishi. Tuproq holatida bu hodisani kuzatish mumkin emas.

Kirdan oldin haroratning yanada oshishiga olib keladi. Yuzaki ifloslanish tufayli qarshilik fotovoltaiq hujayralar ortadi; Shuning uchun Joule isitishning ta'siri

2-rasm Quyosh moduliga yotqizilgan sirt ifloslanishining termografik tasviri.

Quvvat qiymatlarining keskin o'zgarishining asosiy sababi oqimning o'zgarishi. MPPT kuchlanish doimiyligini saqlashga harakat qiladi. Biroq, oqim kamayadi, chunki sirt ifloslantiruvchi moddalar (8-rasm). Ushbu pasayish kritik darajaga yetganda, MPPT yangi operatsion nuqtasini qidiradi. Saidan va boshq va PV panellari uchun joriy kuchlanish (I-V) munosabati ta'sir qiladi chang. O'lchangan harorat ko'tarilishi boshqa tadqiqotlar natijalariga yaqinlashadi usullari va elektr zarar kamaytirish taqdirida, shunga o'xshash ko'laml natijalar taqdim etildi bir necha tadqiqotlar Fountoukis va boshq. PV ishlash nisbati pasayganligini isbotladi.

Qataridagi quyosh sinov inshootida to'plangan aerezol massasini ko'paytirish funksiyasi. Bundan tashqari, Pan va boshq turli xil oynalar uchun changni cho'ktirish o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatadi holatlar va PV samaradorligini pasaytirish

3-rasm. Mpptning kirish va chiqishidagi o'lchangan oqim va kuchlanish qiymatlari somondan.

3. METODIK QISM.

2. Joyida termal kamera sinovi orqali zararni aniqlash In situ deb ataladigan usullardan biri quyosh batareyalarini demontaj qilmasdan baholash va

aralashuv-bu termal tasvir bilan nosozliklarni aniqlash. Printsip haqiqatga asoslanadi quyosh batareyasining aloqa, vaqtinchalik yoki doimiy qarshiligi sirt shikastlanishi, soya ta'siridan kelib chiqqan nosozlik nuqtalarida buzilmagan hujayralar, nuqtalar va yuzalar, va hujayra zarar burnout. Yuqori qarshilikda, oqayotgan nur ijarasi tomonidan chiqarilgan Joule issiqligi nosoz (shikastlangan yoki ifloslangan) hujayralarni yanada isitadi; shuning uchun shaxs nosozlik manbalari quyosh panelida yaxshi ajratilishi mumkin. Bunga phe nomenon hotspot deyiladi.

Ishlab chiqarishdagi nuqsonlar odatda mikro yoriqlar sifatida yuzaga keladi intergranular yoki da lehim bo'g'inlari va issiqlik zonasida faqat vaqtinchalik qarshilikka olib keladi, bu qisqa muddatli; demak, haddan tashqari issiqlik faqat mahalliy, ya'ni harorat taqsimoti hujayra ichida o'zgarib turadi. Soya effekti odatda kattaroq va hatto; shuning uchun u hujayra ichida ozgina tem perature farqini keltirib chiqaradi. Soya effekti o'rnatish a oper atsiya muammolaridan kelib chiqishi mumkin. 3-rasm. Mpptning kirish va chiqishidagi o'lchangan oqim va kuchlanish qiymatlari somondan.

Ushbu boshqaruv mexanizmi somon changi 24 g/panel konsentratsiyasiga yetganda paydo bo'ldi.

Agar biz quyosh batareyalarining I-V egri chizig'ini kuzatsak, oqim kamayishi bilan xulosa qilishimiz mumkin, kuchlanish biroz oshadi (8-rasm). Yangi operatsion nuqtada, bu yangi I-V qiymat juftligi tegishli, panel hali ham ideal holatda energiya ishlab chiqaradi, ammo to'ldirish faktor pastroq. Natijada, faol ishlash (P) sezilarli darajada kamayadi (2-rasm) ham batareyada saqlanishi mumkin bo'lgan energiya ham kamayadi. Zaryadlash uchun ishlatiladigan kuchlanish batareya zanjir tomonidan bir xil darajada saqlanadi, lekin zaryadlash oqimi kamayadi PV oqimi bilan bir xil darajada. Joyida termal kamera sinovi orqali zararni aniqlash In situ deb ataladigan usullardan biri quyosh batareyalarini demontaj qilmasdan baholash va aralashuv termal tasvir bilan nosozlikni aniqlashdir. Printsip quyidagilarga asoslanadi quyosh batareyasining kontakt, vaqtinchalik yoki doimiy qarshiligi yuqori ekanligi sirt shikastlanishidan kelib chiqqan nosozlik nuqtalarida buzilmagan hujayralar, nuqtalar va yuzalar, soya ta'siri va hujayra zarar burnout. Yuqori qarshilikda Joule tomonidan chiqarilgan issiqlik oqim oqimlari noto'g'ri (shikastlangan yoki ifloslangan) hujayralarni yanada isitadi; shuning uchun shaxsiy nosozlik manbalari quyosh panelida yaxshi ajratilishi mumkin. Bu deyiladi hotspot hodisasi.

Ishlab chiqarishdagi nuqsonlar odatda mikro yoriqlar sifatida yuzaga keladi intergranular yoki da

lehim bo'g'inlari va issiqlik zonasida faqat vaqtinchalik qarshilikka olib keladi, bu qisqa muddatli; demak, haddan tashqari issiqlik faqat mahalliy, ya'ni harorat taqsimoti hujayra ichida o'zgarib turadi.

Soya effekti odatda kattaroq va hatto; shuning uchun u faqat oz miqdorda sabab bo'ladi hujayra ichidagi harorat farqi. Soya effekti o'rnatish natijasida paydo bo'lishi mumkin va operatsion muammolari. 15 ta harorat farqi, hatto to'liq bo'lsa ham, quyosh paneli ichida bo'lishi mumkin buzilmagan. Harorat farqiga tabiati kabi bir qator omillar ta'sir qiladi o'rnatish, xarakterli shamol yo'nalishi va uning taqsimlanishi. Kattaroq harorat farq faqat panel ichida shikastlangan hujayralar mavjud bo'lganda paydo bo'lishi mumkin ishlab chiqarish, o'rnatish yoki operatsion xatolarga. Shakl 9a deyarli teng, katta ko'rsatadi tarqalgan ifloslanish, shuningdek, past intensivlikdagi yog'ingarchilik tufayli axloqsizlik oqimi. Hujayra kontaminatsiyaning eng yuqori nuqtasi albatta yonib ketgan. 3-rasmda hujayraning haddan tashqari qizishi ko'rsatilgan va o'simliklarning soyasi tufayli charchash.

4-a va b rasm. (a) axloqsizlik effektining oqibatlarini aniqlash uchun quyosh panellarining termal kamerali yozuvlari

va (b) o'simlik oqibatida soya ta'siri.

Tekshirilgan quyosh elektr stantsiyasida olingan termal kamera tasvirlariga asoslanib, biz harorat farqi 600-15 bo'lgan 30 dan ortiq panelni topdi. tarqatish. Bundan tashqari, taxminan 150 yilda 30 dan ortiq harorat farqi kuzatilgan. Vaishak va boshq tomonidan o'rganish ko'ra. harorat farqi toza va changli panellar o'rtasida bo'lishi laboratoriya ostida termal tasvir yordamida ham isbotlanishi mumkin shartlar, chunki yozuvlar asosida sababni aniqlash mumkin emas quyosh xujayralarida o'lchangan harorat farqi uchun. Ular mahalliy bo'lishi mumkin, ya'ni ular mumkin ishlab chiqarishdagi nuqson yoki o'rnatish yoki operatsion muammolar tufayli yuzaga kelishi mumkin. Ko'ra nazariy yondashuvga, agar o'rniga yuqori haroratli kattaroq joylar bo'lsa mahalliy bo'lganlar, ular faqat o'rnatish yoki operatsion muammoldan kelib chiqishi mumkin. O'z-o'zidan soylash, eng keng tarqalgan o'rnatish muammosi, faqat panellarga ta'sir qilishi mumkin har bir satrining pastki qismi. Ikki qator orasidagi minimal masofani aniqlash mumkin quyosh

panellarining moyillik burchagi va ularning gorizontaal proektsiyasi funktsiyasi sifatida.

Quyosh chiqishida quyosh nurlari tomonidan qilingan burchak Vengriyada qish atrofida eng kichik burchak sifatida solstice, alohida torli qatorlar orasidagi masofani 19,4 ga teng bo'lgan charteristik tushish burchagi yordamida aniqlash mumkin. Panellar 30 burchak ostida o'rnatilgankatta. Ikki satrning birinchi qirralari orasidagi masofa 9,6 m. orqa orasidagi masofa birinchi ipning qirrasini va ikkinchi ipning old qirrasini 5,5 m. panellar satrda 4 qatorda (4 m) joylashtirilgan va pastki qator to'g'ridan-to'g'ri boshlanmaydi zamin (0,4 m). O'rnatish tuzilishi bilan ipning umumiy balandligi 2,4 m. olish bularni hisobga olgan holda, kamida 5,67 m masofani ishlatish kerak edi; shuning uchun past quyosh nurida, eng past panel qatorlarining pastki hujayra qatori, albatta, soyaga ta'sir qiladi. O'z-o'zini soylash hodisasi ayniqsa erta tongda va kechqurun keng tarqalgan quyosh panellari burchak burchagi tufayli past intensivlikdagi quyosh nuriga duchor bo'lgan davrlar. Shuning uchun ular kam quvvat beradi va ko'pincha nazariy masofani hurmat qilmaydi satr qatorlari orasida. Quvvatni yo'qotish muhim emas, lekin ular hayotga ta'sir qiladi

3 CONCLUSIONS

Quyosh elektr stantsiyasining holatini baholash va uning atrofidagi ilmiy tadqiqot kuchning operatsion muammolarining manbalari sifatida muvaffaqiyatli deb aytish mumkin o'simlik aniqlangan. Laboratoriya o'lchovlari yaxshi kelishuvni ko'rsatdi

elektr stantsiyasida sodir bo'lgan ta'sirlar, bu kelajakdagi baholashda foydali bo'lishi mumkin. Elektr stantsiyasining xodimlari kelajakda yo'qotishlarni bartaraf etish uchun harakat qilishlari mumkin. Ko'rib chiqilgan elektr stantsiyasining holatida quyidagi echimlar bartaraf etishi yoki kamaytirishi mumkin energiya ishlab chiqarish muammolarining ta'siri: ballarni saqlash joyini hisobga olgan holda ko'chirish ustun shamol yo'nalishi, quyosh panellarini muntazam tozalash va monitoring tizimi va optimallashtirish sxemasi. Katta elektr stantsiyasini tozalash emas oson vazifa; biroq u barqaror ishlashni samarali ta'minlaydi, bu muhim ahamiyatga ega energiyani boshqarish momenti hisoblanadi.

REFERENCES

- [1] Vu, Z.; Xu, Y.; Ven, J. X.; Zhou, F.; sizlar, X. keng ko'lamlil PV ilovalar Quyosh Panel yong'in hodisa oldini olish uchun bir mulohaza. IEEE Kirish 2020, 8, 132466-132480. [CrossRef]
- [2] Bodn R., I.; Matusz-kal R. R., D.; Boros, R. R.; Lipt R. R., Quyosh modullarining holatini flesh-Test va

Elektroluminesans sinovlari orqali baholash. Qoplamalar 2021, 11, 1361. [CrossRef]

[3] Kazem, H. A.; Chaichan, M. T.; Al-Vael, A. H. A.; Sopian, K. quyosh uchun chang to'planishi va tozalash usullarini ko'rib chiqish

[4] fotovoltaik tizimlar. J. Toza. Prod. 2020, 276, 123187. [CrossRef]

[5] Dev, P.; Xie, J.; ni, L.; Van, L.; Ou, K.; Zheng, L.; Quyosh, K. ishlab samaradorligini chang cho'kma ta'sirini kamaytirish super-hidrofobik filmlar tomonidan quyosh PV modullari. Chap. Energiya 2018, 169, 277-283. [CrossRef]

[6] Siddiqiy, R.; Kumar, R.; Jha, K. G.; Morampudi, M.; Rajput, P.; Lata, S.; Agariya, S.; Nanda, G.; Raghava, S. S. Taqqoslash

[7] O Mamasaliev. Theoretical Foundations of Energy Saving International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS) ISSN ...16 2021

[8] O Mamasaliev, U Sarimsoqov. Calculation of wires for mechanical strength Студенческий вестник, 15-19 4 2021

[9] E Saitov, G Khushakov, U Masharipova, O Mamasaliyev, S Rasulova Investigation of the working condition of large power solar panel cleaning device E3S Web of Conferences 383, 04060 1 2023

[10] XF Zikrillayev, KS Ayupov, NU Abdullayeva, EB Saitov, OK Mamasaliyev, Физическая модель низкочастотного автоколебания тока в компенсированном кремнии. Modern Science and Research 3 (1), 1-3 2024

[11] E Saitov, O Mamasaliyev, U Akhmedov, N Azimov Calculation of the intensity of solar radiation Modern Science and Research 3 (1), 1-6 2024

[12] GA Qo'shakov, OK Mamasaliyev. QUYOSH PANELLARI YUZASIDA TO'PLANGAN CHANGNI QURUQ TOZALASH TIZIMINING ISHLASHINI O'RGANISH 2023

[13] ОУ Нуруллаев, ОК Мамасалиев ВЛИЯНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ЗАПЫЛЕННОСТИ СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НА СИЛУ ТОКА 2023

[14] O Mamasaliev Technological Innovation and Energy Saving in Light Industry International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS) ISSN ...2021

[15] MC Саъдуллаев, ЖФ Холлиев, ШШ Абдуллаев, ОК Мамасалиев ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В УЗБЕКИСТАНЕ ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МОДЕРНИЗАЦИИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 2020 Статьи 1-9